

TURISMO, TRABALHO E ESTRANHAMENTO: As experiências dos trabalhadores do setor no polo turístico do Delta do Parnaíba-PI.

Amanda Maria dos Santos Silva¹

Resumo

A presente pesquisa teve como propósito investigar as experiências laborais dos trabalhadores do setor do Turismo que atuam na região do Delta do Parnaíba em sua extensão piauiense, em especial na cidade de Ilha Grande do Piauí, Para tanto, nos apropriamos da perspectiva do materialismo histórico dialético. O fio condutor de nossa análise se processa metodologicamente no entrelaçamento de fontes escritas e orais. Para isso utilizamos uma abordagem qualitativa composta com pesquisas bibliográficas e de campo onde identificamos e inserimos nossos sujeitos de pesquisa através da História Oral. A partir das entrevistas realizadas foi possível perceber que os trabalhadores da região tem uma relação estranhada com o produto de seu trabalho e devido essa constatação não se percebem enquanto protagonistas do processo de desenvolvimento da atividade no local.

Palavras-chave: Turismo, Trabalho, Estranhamento, Delta do Parnaíba.

Resumo

The present research aimed to investigate the work experiences of the Tourism sector workers that operate in the region of Delta of Parnaíba in its piauiense extension, especially in the city of Grande do Piauí Island Therefore, we use the Materialist Dialectics Historical perspective. Methodologically, we use the intertwining of written and oral sources, combining bibliographic and field research where we identify ours study subjects through Oral History. From the interviews it was revealed that the workers in the region have a relationship estranged with the product of his work and because this finding does not perceive themselves as protagonists of the activity development process on site.

Keywords: Tourism, Labour, Strangeness, Delta of Parnaíba.

¹Mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, Bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Piauí, Licenciada em História pela Universidade Estadual do Piauí. amssphb@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Como propõe o título do trabalho, a intenção é apresentar aos leitores de que forma os trabalhadores do setor turístico, em especial os condutores de Ecoturismo, que atuam na região do Delta do Parnaíba se relacionam com o sua atividade laboral e como se percebem dentro do processo de desenvolvimento do Turismo na localidade.

O cenário que possibilita essa investigação é a crescente expansão da atividade, mesmo com o contexto de crise econômica, exemplo desse crescimento é a evolução dos indicadores do turismo: quando começou a ser “medido” em 1950 houve um crescimento praticamente ininterrupto da atividade que em 2013 movimentou aproximadamente 1bilhão e 800milhões de pessoas caracterizando 9% do PIB mundial, onde um em cada dez empregos (diretos ou indiretos) são ligados ao setor, gerando 1,4 bilhões em exportações o que corresponde a 6% do comércio internacional e a 29% de exportação de serviços. (OMT, 2014).

Com o “boom turístico” houve o florescimento da atividade turística em áreas anteriormente não exploradas, fez com que surgisse nos núcleos receptores de Turismo um maior interesse com relação à distribuição dos lucros gerados com essa atividade a fim de melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. Essa necessidade de inserção no mercado visando a melhoria das condições matérias pode ser vista em nosso lócus de pesquisa materializado na fala de José (2014)

Eu trabalhava só com a pesca, até que um tempo a situação ficou difícil e um amigo perguntou se eu queria trabalhar com o turismo e o mesmo barco que eu trabalhava transformei para o turismo. Fiz uns cartões e comecei a trabalhar com o Pedro.

Dessa forma fica evidenciado que o Turismo seria uma “tábua de salvação” para as comunidades locais (DAMATTA, 1996), contudo, na maioria das vezes – assim como em nosso caso - a atividade turística é desordenada e ocorre o que afirma Beni (2007, p.87)

O grupo social receptor de turismo, isto é, os habitantes estáveis de um núcleo receptor, sofrem muitas vezes uma autêntica colonização econômica e são encarados como joguetes de poderosos e levianos interesses ocultos.

Uma vez incorporada nos núcleos receptores à premissa do turismo enquanto fator de geração de riquezas movido pela lógica capitalista acaba predominando e os turistas em diversas dessas comunidades acabam sendo vistos como um mal necessário. Paradoxalmente, “os visitados, quanto mais pobres, mais depositam no turismo suas expectativas de progresso, de integração ao processo civilizatório, à economia de mercado.” (THEVERIN, 2004, p.8).

Essa é uma realidade que pode ser percebida entre os habitantes da cidade de Ilha Grande do Piauí, que possui baixo grau de desenvolvimento e deposita suas fichas no turismo, conferindo a atividade um status de “tábua de salvação” para os moradores que ocupam o espaço destinado a prática. Podem ser detectadas outras situações conflitantes entre os moradores dos núcleos receptores e os turistas que visitam as localidades

METODOLOGIA

Para nortear essa investigação, assumi como opção metodológica, a perspectiva dialética proposta por Marx. Como apontamento inicial para possibilitar o entendimento sobre o meu percurso metodológico devo destacar que ele parte do movimento real da ação humana, como Marx (1989, p.16) indica “a investi-

gação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão íntima que há entre elas”.

Em termos práticos, todo e qualquer objeto de estudo é real e efetivamente aparece como objeto humano, social e histórico. Portanto, o processo de conhecimento do objeto não ocorre de modo direto, imediato ou espontâneo, mas articulado num todo, que só existe como produto de uma atividade específica e teórica.

Essa análise se torna possível porque o método dialético (ANDRADE, 2010, p.121) “é contrário a todo conhecimento rígido: tudo é visto em constante mudança, pois sempre há algo que nasce e se desenvolve e algo que se desagrega e se transforma”. Compreendo ser este o melhor caminho para analisar as contradições presentes nas propostas de qualificação aos trabalhadores do setor do Turismo.

A pesquisa que se desenvolve é de cunho bibliográfico, uma vez que, “se realiza a partir do registro disponível, decorrente das pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros”. (SEVERINO, 2007, p. 202).

Foram realizadas ainda pesquisas de campo, definidas como realizei pesquisas de campo que (MINAYO, 2006, p. 62) “o recorte que diz respeito à abrangência, em termos empíricos do recorte teórico como correspondente ao objeto da investigação”.

Para compreender essas experiências trilhei os caminhos da História Oral, suas definições, técnicas e ferramentas. É importante ressaltar que não se trata (ALBERTI, 2005) simplesmente de sair com um gravador em punho, algumas perguntas na cabeça, e entrevistar aqueles que cruzam nosso caminho. Minha compreensão é a de mesma de Portelli

(2010, p.3), pois [...] buscamos fontes orais porque queremos que vozes, – que, sim, existem, porém ninguém as escuta, ou poucos as escutam”. Dessa forma, foram entrevistados três condutores de Ecoturismo que fazem parte da única entidade organizada no segmento, a Associação dos Condutores de Ecoturismo de Ilha Grande do Piauí-ILHAECOTUR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como ponto fundamental necessário para compreender essa investigação é necessário destacar o entendimento Marxiano da categoria Trabalho. Esta pode ser apresentada enquanto uma relação estabelecida entre homem e natureza. Seu processo se torna possível à medida que o homem interage, se apropria e transforma o meio que está inserido. Nessas circunstâncias dialeticamente transforma também a si mesmo, como nos mostra Marx (2013) “trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercambio material com a natureza”.

A partir desse movimento de transformação da natureza, o homem se “constrói”, atuando sobre a natureza externa a ele, modificando-a, enquanto simultaneamente tem sua própria natureza modificada (Marx, 2013). Logo, se entende que o trabalho é o elemento que possibilita a construção de uma identidade humana uma vez que esse processo permite a constituição de um “ser social” e é, por conseguinte um artifício fundamental de sua organização coletiva, pois, esse movimento possibilita sua organização em sociedade.

Torna-se necessário, contudo, caracterizar o trabalho em sua natureza dúplice, se por um lado ele possibilita a constituição do homem enquanto ser social pertencente/transformador de uma sociabilidade ele também tem como característica a alienação/estranhamento

proporcionado pelo assalariamento e pelas condições em que suas atividades são desenvolvidas. Dessa forma o trabalho se desenvolve processualmente em suas dimensões basilares com seus aspectos positivos e negativos.

É importante ressaltar que em Marx existe uma relação conectada entre o trabalho útil-concreto (positivo), produtor de valores de uso indispensáveis à (re)produção humana e o trabalho abstrato (negativo), contido nas mercadorias, cujo principal fim é a criação de mais-valia indispensável a lógica do capital.

Dialeticamente Marx considera seus aspectos positivos e negativos, onde se debruça sobre a contribuição dada pelo trabalho, entre elas o “tornar-se homem” propiciado pela produção dos seus meios de subsistência.

[...] para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico, é portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, e de fato esse é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, mesmo a milhares de anos, deve ser cumprida todas as horas, para manter os homens vivos. (MARX e ENGELS, 2001, p.39)

Dessa forma, o homem em seu contato com a natureza, se utiliza de suas forças vitais: pernas, braços, cabeça e mãos transformando a matéria prima contida na natureza para canalizar os recursos disponíveis com o objetivo de subsidiar sua vida social. Assim, o homem imprime na natureza a sua forma útil a vida humana. A partir desse movimento, o homem transforma a natureza e forja sua condição humana.

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por sua organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente sua própria vida material. (MARX e ENGELS, 2001, p.27.)

Observo esse movimento entre os associados da ILHAECOTUR à medida que analiso a forma como o trabalho é produzido por eles, primeiro em um plano ideal, para após esse momento se materializar na realidade, sobre esse aspecto, Francisco (2014) nos relata sobre assunto.

Alguns roteiros nós criamos. A Trilha da caída do morro¹, o morro gemedor e o tour pela cidade nós que criamos. Inclusive tem outros passeios criados pela gente que as outras agências comercializam como o safári noturno no Delta. As trilhas são feitas só pela gente. Vamos antes ao local, fazemos um estudo, vemos a viabilidade e depois disso organizamos e que comercializamos o roteiro.

Partindo dessa colocação, fica explícito o papel dos condutores de ecoturismo enquanto mercadoria a ser disponibilizada aos compradores: sejam eles turistas ou agências de turismo. Essa situação se materializa à medida que novos roteiros são criados e guiados por eles. Existe a partir desse ponto a modificação do espaço, que passa ser utilizado para o turismo e a modificação dos homens que cotidianamente através de seu envolvimento/participação em um setor que anteriormente não fazia parte de seu

¹ O descritivo desse roteiro, hoje denominado de Trilha das Dunas está disponível nos anexos.

campo de trabalho se reconhecem de forma cada vez mais efetiva enquanto trabalhadores do setor turístico.

Nesses termos o trabalho pode ser exposto como um movimento de transformação/apropriação da natureza pelo homem com o objetivo de subsidiar sua existência. Marx (2013), ainda relacionado a esse processo, apresenta que outros animais tem essa interação com a natureza, contudo, nos mostra que por não ser uma atividade mediada pela consciência e sim por instinto, apenas ao homem carrega consigo esse status transformador da natureza com a finalidade de prover sua existência. Isso fica claro quando ele expõe que

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade (MARX, 2013, p.212)

Com isso Marx afirma que o processo em sua integralidade, desde a formulação até a execução pertence exclusivamente ao homem, ao trabalhador. Ele não apenas transforma o material que está a sua disposição como dá uma materialidade/utilidade a partir de um projeto desenvolvido *a priori* em sua consciência, construindo valores de uso, compreendidos como a transformação da natureza em elementos úteis a manutenção da vida humana.

Em suma, a compreensão marxiana relacionada ao processo de trabalho mostra como o homem participa de diversas fases de produção até que seu trabalho chegue a um final. Esse processo apresenta categorias diversas que estão em permanente interligação e que são fundamentais para a problematização/compreensão do trabalho enquanto processo. Essas categorias são vistas no

processo de transformação do Delta do Parnaíba em um produto turístico bem como a transformação trabalhadores que vivenciam a exploração cotidiana de sua força de trabalho.

Um aspecto fundamental para a compreensão das experiências laborais vivenciadas pelos trabalhadores do setor é o debate sobre estranhamento e reificação. No contexto de trabalho desses sujeitos isso é percebido na forma como os trabalhadores são vistos e se veem durante seu processo de trabalho. Evidencio essa situação na fala de José (2014)

O trabalho que a gente faz não é valorizado por aqui, muitas pessoas que contratam veem a gente às vezes até como uma máquina, que tá aqui pra dar informação e nem ligam se a gente tá bem ou mal, se tá doente ou com problema.

Essa sociabilidade abre margem para a configuração de um trabalho estranhado e para a reificação dos trabalhos do setor. Dessa forma, se configura então a objetivação do trabalho como estranhamento, uma vez que o produto configurado através da ação direta do trabalhador se opõe a ele como um ser independente e oposto dele enquanto produtor. Sobre essa reflexão Marx (2008, p.80) destaca que

Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (*Gegenstand*) que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta com um *ser estranho* com um poder independente do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisa (*sachlich*) é a *objetivação* (*Vergegenstandlichkeit*) do seu trabalho. A efetivação (*Verwirklichung*) do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho aparece o estado nacional-econômico como *desefetivação* (*Entwirklichung*) do

trabalhador, a objetivação como *perda do objeto e a servidão ao objeto*, a apropriação como *estranhamento (Entfremdung)*, como *alienação (Entausserung)*.

Assim, o estranhamento do trabalhador significa que o seu trabalho se transforma em um objeto com uma existência independente e exterior de seu produtor, se tornando um ser estranho com um poder autônomo. Dessa forma a vida que o trabalhador deu ao objeto, faz com que ele se torne uma força hostil ao próprio produtor. “A apropriação do objeto tanto aparece como estranhamento (*Entfremdung*) que, quanto mais, objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, o capital. (*Idem*, 2008, p.81)”. Logo aponto um aspecto fundante do estranhamento: *a autonomia agregada ao objeto face o seu produtor*.

O ápice desse domínio/autonomia se materializa quando o trabalhador se mantém enquanto sujeito físico, como um mero produtor de objetos, utilizando todas as suas energias para o processo de objetivação. Esse se caracteriza como a base do problema do estranhamento: o trabalhador é encarado como mercadoria viva para a produção de mercadoria inanimada. “O trabalhador encerra sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais a ele, mas sim ao objeto”. (*Idem*, 2008, p.81) Entre meus sujeitos essa relação é materializada na fala de um dos condutores que atuam no Delta ao analisar sua importância para o desenvolvimento da atividade.

Eu acho até difícil falar sobre essas coisas. Eu sei fazer o serviço, mas não posso lhe responder, porque o próprio turista que me contrata é que pode dizer qual é a minha importância e se eu sou importante ou não. (José, 2014)

Não existe por parte desse trabalhador o reconhecimento da sua importância para o desenvolvimento do Delta do Parnaíba como produto turístico da região. Ele se percebe como ferramenta, como objeto e deixa a cargo dos consumidores a avaliação da atividade que desenvolve cotidianamente de forma sistemática.

Feita essa explanação, examinei o processo de estranhamento do trabalhador a partir da sua relação com os produtos de seu trabalho. A revelação desse processo não se dá apenas no resultado, no trabalho objetivado, mas, sobretudo, no processo de produção onde os trabalhadores atuam. O estranhamento do trabalhador, antes de ser relacionado ao produto de seu trabalho está relacionado ao processo produtivo. Para Marx (2008, p.82) esse processo se dá primeiramente da seguinte forma

Primeiro que o trabalho é externo (ausserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se dele, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. (...) o seu trabalho não é portanto voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório.

O trabalho vira assim um meio para subsidiar outras necessidades do capital e não uma determinação para a realização do homem como tal. Assim, o trabalho estranhado, é o trabalho responsável pela mortificação do trabalhador, tornando seu trabalho um sacrifício “o trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio para satisfazer as necessidades fora dele” (MARX, 2008, p.83) Percebo essa situação entre meus sujeitos na fala de José (2014)

Na maioria das vezes eu acompanho um passeio por dia. Que sai às 8 da manhã e volta às 4 da tarde. Dependendo do turista a gente fica até mais porque não tem a obrigação de fazer a vontade dele. Se eu faço um passeio com você claro que eu tenho que tirar o meu dinheiro, mas você tem que ficar satisfeita pra poder voltar e trabalhar comigo ou me indicar pra algum amigo. Se não, eu fico sem trabalho e sem o sustento de casa que eu tiro do turismo nesses períodos de alta temporada.

É importante pontuar que Turismo e o Trabalho para suprir a necessidade dos consumidores são percebidos apenas como uma atividade que viabiliza a reprodução material desses homens, não sendo notado nas falas uma auto avaliação ou mesmo uma valorização da atividade por eles desenvolvida. O estranhamento no ato da produção é uma consequência direta a relação estranhada estabelecida entre o trabalhador e os produtos de seu trabalho. Marx (2008, p.83) mostra essa situação como mais um sacrifício ao trabalhador, pois,

A relação do trabalhador com a própria atividade como uma [atividade] estranha, não pertencente a ele, a atividade como miséria, a força com impotência, a procriação como castração. A energia espiritual e física própria do trabalhador, a sua vida pessoal – pois o que é a vida senão atividade – como uma atividade voltada contra ele mesmo, independente dele, não pertencente a ele. O estranhamento-de-si (Selbstentfremdung) tal qual o estranhamento da coisa.

A partir dessa determinação Marx nos mostra que o homem vê em sua atividade produtiva apenas um meio para a satisfação de suas necessidades de existência física “a vida aparece mesmo como

meio de vida”. O trabalho estranhado faz com que o homem veja em sua atividade apenas um meio de produção de sua existência. Ao ser questionado sobre os segmentos que são fundamentais para a existência do turismo no Delta do Parnaíba José (2014) nos apresenta a seguinte consideração.

O mais importante do Delta pra ele ser procurado e a Natureza. O poder público não ajuda em nada. Pra você ter uma ideia no final de ano passam entre cinco e seis mil turistas e não fica um centavo dentro da Ilha Grande. Não tem organização, divulgação nem nada. A gente que trabalha não pode fazer nada, quase não tem voz pra definir nada. A gente só pode acompanhar o turista, ganhar nossa diária e pronto.

Apesar de produzir, comercializar e vivenciar cotidianamente o espaço (seja profissional ou pessoalmente) não é percebido na fala dos trabalhadores uma valorização do trabalho realizado por eles, uma vez que eles se colocam como peça pouco fundamental no desenvolvimento do turismo. Esse processo é descrito de forma mecânica e não acompanha um sentimento de realização pessoal com a atividade e como consequência de não se reconhecer em sua atividade ele não pode “fazer-se” através dela, se tornando estranhado de si e de sua natureza.

Como desfecho que sua análise Marx (2008) conclui que a propriedade privada é fruto da relação externa do trabalhador a natureza e a si mesmo (trabalho estranhado). O desenvolvimento da propriedade privada, ao atingir seu pico como o trabalho estranhado e o meio pelo qual o trabalho se torna estranhado, por isso, é possível definir as demais categorias da Economia Política como, por exemplo, o salário, comércio, dinheiro, encontrando em cada uma de-

las uma expressão particular dos elementos fundamentais que as constitui.

Para compreender as relações estabelecidas entre meus sujeitos de pesquisa e sua atividade profissional uma categoria merece destaque nesta análise: a reificação. Essa elucidação pode ser encontrada nas páginas de *O Capital* (2013) onde ele expõe que “a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma ‘imensa coleção de mercadorias’, e a mercadoria individual como sua forma elementar” (MARX, 2013, p. 57). Assim, a mercadoria é elencada como forma elementar do modo de produção capitalista carregando consigo a chave para o entendimento dos fundamentos que regem esse modo de produção.

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos. [...] Não é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. (MARX, 2013, p. 94)

O fetichismo da mercadoria, que nos apresenta as relações de trabalho reificadas, não é um produto de nossa consciência. Antes de mais nada, a reificação é a base onde as relações sociais mercantis se manifestam. Marx (2013) nos mostra que essa relação assume uma forma “fantasmagórica de relação entre coisas”, pois, em nossa sociedade as relações entre as pessoas são mediadas pelos

produtos de seu trabalho, ou seja, pelas mercadorias.

A mercadoria carrega consigo uma unidade entre valor de uso e de troca, possibilitada pela divisão social do trabalho e pela propriedade privada que são historicamente desenvolvidos. Com a propriedade privada, o produtor possui a possibilidade de escolher como, o que e quanto deve produzir, contudo, dialeticamente em um movimento combinado sua inserção na divisão social do trabalho do deixa dependente de outros produtores. Assim, cada produtor produz para o outro e não exclusivamente para si, o que faz da mercadoria uma mediadora de infinitas relações sociais.

A coisa adquire as propriedades de valor, dinheiro, capital, etc., não por suas propriedades naturais, mas por causa das relações sociais de produção às quais está vinculada na economia mercantil. Assim as relações sociais de produção não são apenas “simbolizadas” por coisas, mas realizam-se através de coisas. (RUBIN, 1980, p.26)

Assim, na sociedade mercantil, em seu caráter reificado, atribuímos às coisas características e aspectos pertencentes das quais são expressão se tornam meio de realização. Em meu lócus percebi esse caráter reificado ao notar a forma como os sujeitos são vistos pelos consumidores (turistas e proprietários de agências) como um apêndice, uma ferramenta que viabiliza a produção/comercialização do produto Delta do Parnaíba. Essa situação fica clara na fala de José (2014) ao relatar que muitas vezes não existe um contato entre eles e os turistas que em diversas situações os tratam apenas como objeto para conhecer a localidade.

Essa relação reificada, ganha proporções ainda mais serias e perigosas na sociabilidade capitalista, onde a produção tem como finalidade principal a

transformação de dinheiro em mais dinheiro, se distanciando do que deveria ser seu principal motivo que consiste na realização das necessidades humanas sejam elas do corpo ou do espírito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo apresentar as experiências laborais dos trabalhadores do setor turístico da região do Delta do Parnaíba, em especial, na cidade de Ilha Grande do Piauí. Para tanto foi necessário elucidar em um primeiro momento a categoria Trabalho a fim de subsidiar o entendimento do cerne dessa investigação, o estranhamento do trabalho realizado.

Entendemos que a mesma sociabilidade que possibilitou o surgimento e a consolidação do Turismo tem como centro a transformação da natureza em mercadorias que necessitam da atuação humana nesse processo. Devo salientar que a participação do trabalhador traz em seu bojo sua mortificação e a exploração cada vez mais crescente de sua força de trabalho deixando suas condições de vida cada vez mais precárias.

É possível perceber entre os sujeitos elencados para essa pesquisa que não existe um sentimento de reconhecimento de sua importância para o desenvolvimento do Turismo e da região como um todo. Os trabalhadores se percebem enquanto ferramentas do processo e não como protagonistas dessa relação.

Assim, com o presente estudo através da análise da teoria e das entrevistas narrativas, busquei nas falas dos nossos sujeitos, recompor e debater os processos de trabalho aos quais os trabalhadores estão submetidos. Esse debate vem a contribuir sobre a temática da educação profissional, uma vez que está aberto a novas pesquisas, debates e interpretações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERTI, V. **Manual de História Oral**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2005.
- ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução a Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Atlas, 2010. 10ª ed.
- DAMATTA, Roberto. **Turismo a Contra Gosto**. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
- MARX, Karl. **O Capital**. Crítica da economia política. Vol I, Livro I. O processo de produção do capital. 13ed. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1989.
- _____. **O Capital: crítica da economia política. Livro I**. 31ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A Ideologia Alemã**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- MINAYO, M.C. **O desafio do Conhecimento**. São Paulo: Hucitec, 2006.
- OMT. Organização Mundial do Turismo. Em <http://www.unwto.org>
- PORTELLI, Alessandro. **História oral e poder**. In: Mnemosine, v.6, n.2, p.2-13 (2010).
- PORTELLI, Alessandro. **O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944): mito, política, luta e senso comum**. In: FERREIRA, M. M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
- RUBIN, I. **A teoria marxista do valor**. São Paulo: Brasiliense, 1980.
- SAVIANI, Dermeval. **Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos**. Revista Brasileira de Educação. s/l. v.12, n. 34, p. 152-165, jan/fev, 2007.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2007. 23ª ed.
- THEVENIN, J. M. R. **O turismo e suas políticas públicas sob a lógica do capital**. Caderno Virtual de Turismo. Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p.122-133, abr. 2011.
- THOMPSON, E.P. **A Formação da Classe Operária Inglesa**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Vol 1 A árvore da liberdade

THOMPSON, Paul. **A voz do passado:** História Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

ENTREVISTAS

Francisco José da Silva. Entrevista concedida a pesquisadora Amanda Maria dos Santos Silva no dia 30/05/2014. 48 minutos.

José Ribamar da Silva. Entrevista concedida a pesquisadora Amanda Maria dos Santos Silva no dia 22/05/2014. 58 minutos.b